

ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ О ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ ПЛАСТИНКИ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ ИЛИ ТРЕЩИНОЙ

© 2026. С. А. Калоеров, А. Б. Мироненко

Получено точное аналитическое решение задачи о плоском изгибе анизотропной пластинки с эллиптическим отверстием или трещиной. При этом для решения задачи использованы комплексные потенциалы плоского изгиба пластинки, методы конформных отображений, разложений функций в ряды Лорана и метод рядов для определения неизвестных коэффициентов рядов. Получены точные выражения для комплексных потенциалов, напряжений, коэффициентов интенсивности напряжений. Описаны результаты численных исследований, которыми установлены закономерности изменения напряженного состояния пластинки в зависимости от геометрических характеристик отверстия и физико-механических свойств материала.

Ключевые слова: плоский изгиб, комплексные потенциалы, анизотропная пластинка, отверстия, трещины, коэффициенты интенсивности напряжений.

Введение. Элементы многих конструкций современной техники изготавливаются из прямолинейно-анизотропных композиционных материалов. По различным конструкционным потребностям или эксплуатационным причинам они могут иметь отверстия или трещины, около которых в процессе эксплуатации конструкций возникают высокие концентрации напряжений, которые могут приводить к их разрушению, что нужно учитывать при их проектировании. В связи с этим нужно иметь эффективные методы определения напряженно-деформированного состояния (НДС) многосвязных анизотропных тел. Такими методами в настоящее время являются методы решения плоской задачи теории упругости анизотропного тела, использующие комплексные потенциалы.

Комплексные потенциалы плоской задачи теории упругости анизотропного тела были введены Лехницким С.Г. [1] еще в 1937 году и вскоре получили широкое применение для исследований напряженно-деформированного состояния пластин в случае односвязных [2] и многосвязных [3, 4] пластин. С использованием этих же функций в наших работах методами интегралов типа Коши и рядов были решены различные задачи для многосвязной полуплоскости [5], полосы [6] и прямоугольника [7]. Но применение метода рядов для решения задач в случае многосвязных сред не приводит к достаточно приемлемым результатам. Здесь наиболее оптимальные решения получаются при использовании дискретного метода наименьших квадратов [8] или обобщенного метода наименьших квадратов [9]. А точными решениями могут быть только решения, полученные для односвязных (конечных или бесконечных) пластин с эллиптическими (в частных случаях круговыми или линейными) контурами.

В данной статье такое точное решение приводится для плоского изгиба бесконечной пластинки с отверстием или прямолинейным разрезом. Получены выражения комплексных потенциалов, содержащие по одному квадратичному члену лорановского разложения функций, выражения для напряжений и КИН. Описаны результаты численных исследований, связанные с закономерностями изменения напряженного состояния в зависимости от геометрических характеристик отверстия и физико-механических свойств материала пластинки.

Комплексные потенциалы задачи. Рассмотрим отнесенную к прямоугольной системе координат Oxy бесконечную анизотропную пластинку с эллиптическим

отверстием L_1 , полуосями a_1, b_1 , центром в начале координат (рис. 1) и углом наклона φ_1 полуоси a_1 к оси Ox . Выберем, кроме того, локальную систему координат Ox_1y_1 с осью Ox_1 вдоль полуоси a_1 . Тогда уравнения L_1 в локальной и основной системах координат имеют вид

$$x = a_1 \cos \theta, \quad y = b_1 \sin \theta, \quad (1)$$

$$x = x_1 \cos \varphi_1 - y_1 \sin \varphi_1,$$

$$y = x_1 \sin \varphi_1 + y_1 \cos \varphi_1, \quad (2)$$

Рис. 1

где θ – параметр параметрического задания эллипса, изменяющийся от 0 до 2π . На бесконечности пластинка находится под действием усилий $\sigma_x^\infty = py, \sigma_y^\infty = -qx$, линейно зависящих от координат и приводящих к ее плоскому изгибу. Последнее условие на загрузку равносильно действию на бесконечности момента $M(0, 0, -py^2 - qx^2)$.

Если определение напряженно-деформированного состояния рассматриваемой пластинки проводить с использованием комплексных потенциалов плоского изгиба [10], то оно сводится к нахождению функций $\Phi_k(z_k)$ ($k = 1, 2$) обобщенных комплексных переменных

$$z_k = x + \mu_k y, \quad (3)$$

где μ_k – корни характеристического уравнения [2]

$$a_{11}\mu^4 - 2a_{16}\mu^3 + (2a_{12} + a_{66})\mu^2 - 2a_{26}\mu + a_{22} = 0, \quad (4)$$

a_{ij} – коэффициенты деформации материала пластинки.

Комплексные потенциалы $\Phi_k(z_k)$ определены в областях S_k , получаемых из заданной бесконечной области S , ограниченной контуром L_1 . Исходя из общих представлений этих функций [10], $\Phi_k(z_k)$ в данном случае можно представить в виде

$$\Phi_k(z_k) = \Gamma_{2k} z_k^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{k1n}}{\zeta_{k1}^n}, \quad (5)$$

в котором Γ_{2k} – постоянные, вычисляемые из системы линейных уравнений

$$2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^2 \left(1, \mu_k, \mu_k^2, \frac{1}{\mu_k} \right) \Gamma_{2k} = \left(q, 0, 0, \frac{2a_{26}q - a_{11}p}{a_{22}} \right); \quad (6)$$

ζ_{k1} – переменные, определяемые из конформных отображений [8]

$$z_k = R_{k1} \left(\zeta_{k1} + \frac{m_{k1}}{\zeta_{k1}} \right) \quad (7)$$

внешностей единичных кругов $|\zeta_{k1}| \geq 1$ на внешности контуров L_{k1} областей S_k , соответствующих области S при аффинных преобразованиях (3);

$$\begin{aligned} R_{k1} &= \frac{a_1 (\cos \varphi_1 + \mu_k \sin \varphi_1) + ib_1 (\sin \varphi_1 - \mu_k \cos \varphi_1)}{2}, \\ m_{k1} &= \frac{a_1 (\cos \varphi_1 + \mu_k \sin \varphi_1) - ib_1 (\sin \varphi_1 - \mu_k \cos \varphi_1)}{2R_{k1}}; \end{aligned} \quad (8)$$

a_{k1n} – неизвестные коэффициенты рядов, которые определим из граничных условий на контуре отверстия L_1 [8]

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^2 (g_{1k}, g_{2k}) \Phi_k(z_k) = (0, 0), \quad (9)$$

где для первой основной задачи

$$g_{1k} = 1, \quad g_{2k} = -\mu_k, \quad (10)$$

в случае второй основной задачи

$$g_{1k} = p_k, \quad g_{2k} = q_k, \quad (11)$$

$$p_k = a_{11}\mu_k^2 + a_{12} - a_{16}\mu_k, \quad q_k = a_{12}\mu_k + \frac{a_{22}}{\mu_k} - a_{26}. \quad (12)$$

Учитывая равенства

$$\begin{aligned} \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta} = \sigma, \quad \overline{\sigma} = e^{-i\theta} = \frac{1}{\sigma}, \\ \cos \theta = \frac{1}{2} \left(\sigma + \frac{1}{\sigma} \right), \quad \sin \theta = -\frac{i}{2} \left(\sigma - \frac{1}{\sigma} \right), \end{aligned}$$

и что на контуре L_1

$$\zeta_{k1} = \sigma, \quad \overline{\zeta_{k1}} = \frac{1}{\sigma}, \quad z_k = R_{k1} \left(\sigma + \frac{m_{k1}}{\sigma} \right), \quad z_k^2 = R_{k1}^2 \left(\sigma^2 + \frac{m_{k1}^2}{\sigma^2} \right) + 2R_{k1}m_{k1}$$

и подставляя функции (5) в граничные условия (9), получим

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^2 \sum_{n=1}^{\infty} \left((g_{1k}, g_{2k}) \frac{a_{k1n}}{\sigma^n} + (\overline{g_{1k}}, \overline{g_{2k}}) \overline{a_{k1n}} \sigma^n \right) = \\ = - \sum_{k=1}^2 \left[(g_{1k}, g_{2k}) \Gamma_{2k} R_{k1}^2 \left(\sigma^2 + \frac{m_{k1}^2}{\sigma^2} \right) + \right. \\ \left. + (\overline{g_{1k}}, \overline{g_{2k}}) \overline{\Gamma_{2k}} \overline{R_{k1}^2} \left(\frac{1}{\sigma^2} + \overline{m_{k1}^2} \sigma^2 \right) \right] + const. \end{aligned} \quad (13)$$

Приравнивая в равенствах (13) коэффициенты при одинаковых ненулевых степенях произвольного параметра σ , приходим к равенствам $a_{k1n} = 0$ при $n \neq 2$ и системе линейных уравнений

$$\sum_{k=1}^2 g_{1k} a_{k12} = - \sum_{k=1}^2 \left(g_{1k} \Gamma_{2k} R_{k1}^2 m_{k1}^2 + \overline{g_{1k}} \overline{\Gamma_{2k}} \overline{R_{k1}^2} \right),$$

$$\sum_{k=1}^2 g_{2k} a_{k12} = - \sum_{k=1}^2 \left(g_{2k} \Gamma_{2k} R_{k1}^2 m_{k1}^2 + \overline{g_{2k}} \overline{\Gamma_{2k}} \overline{R_{k1}^2} \right),$$

которую можно записать и в виде

$$g_{1k} a_{k12} + g_{1k+1} a_{k+1,12} = - \sum_{j=1}^2 \left(g_{1j} \Gamma_{2j} R_{j1}^2 m_{j1}^2 + \overline{g_{1j}} \overline{\Gamma_{2j}} \overline{R_{j1}^2} \right),$$

$$g_{2,k} a_{k12} + g_{2,k+1} a_{k+1,12} = - \sum_{j=1}^2 \left(g_{2,j} \Gamma_{2j} R_{j1}^2 m_{j1}^2 + \overline{g_{2,j}} \overline{\Gamma_{2j}} \overline{R_{j1}^2} \right). \quad (14)$$

При этом k – индекс, принимающий значения 1 и 2, причем значение индекса $k + 1$ при $k = 2$ формально считается равным 1.

Решая систему уравнений (14), найдем

$$a_{k12} = - \frac{1}{g_{1k+1} g_{2,k} - g_{2,k+1} g_{1k}} \sum_{j=1}^2 \left[g_{1k+1} \left(g_{2,j} \Gamma_{2j} R_{j1}^2 m_{j1}^2 + \overline{g_{2,j}} \overline{\Gamma_{2j}} \overline{R_{j1}^2} \right) - \right. \\ \left. - g_{2,k+1} \left(g_{1j} \Gamma_{2j} R_{j1}^2 m_{j1}^2 + \overline{g_{1j}} \overline{\Gamma_{2j}} \overline{R_{j1}^2} \right) \right]. \quad (15)$$

Тогда функции (5) и их производные будут такими:

$$\Phi_k(z_k) = \Gamma_{2k} z_k^2 + \frac{a_{k12}}{\zeta_{k1}^2},$$

$$\Phi'_k(z_k) = 2\Gamma_{2k} z_k - \frac{2a_{k12}}{R_{k1} \zeta_{k1} (\zeta_{k1}^2 - m_{k1})}. \quad (16)$$

Учитывая выражения (16), для напряжений и перемещений находим

$$(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^2 (\mu_k^2, 1, -\mu_k) \Phi'_k(z_k) =$$

$$= 4 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^2 (\mu_k^2, 1, -\mu_k) \left[\Gamma_{2k} z_k - \frac{a_{k12}}{R_{k1} \zeta_{k1} (\zeta_{k1}^2 - m_{k1})} \right]; \quad (17)$$

$$(u, v) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^2 (p_k, q_k) \Phi_k(z_k) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^2 (p_k, q_k) \left[\Gamma_{2k} z_k^2 + \frac{a_{k12}}{\zeta_{k1}^2} \right]. \quad (18)$$

Здесь учтено, что

$$\frac{d\zeta_{k1}}{dz_k} = \frac{\zeta_{k1}^2}{R_{k1} (\zeta_{k1}^2 - m_{k1})}.$$

По основным напряжениям (17) можно найти также нормальные и касательные напряжения [2, 3, 11]

$$\begin{aligned}
 \sigma_n &= \sigma_x \cos^2(nx) + \sigma_y \cos^2(ny) + 2\tau_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\
 \sigma_s &= \sigma_x \cos^2(ny) + \sigma_y \cos^2(nx) - 2\tau_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\
 \tau_{ns} &= (\sigma_y - \sigma_x) \cos(nx) \cos(ny) + \tau_{xy} (\cos^2(nx) - \cos^2(ny))
 \end{aligned} \quad (19)$$

на любых площадках с нормалью n и касательной s . Для этих направлений можно найти и деформации

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_n &= \varepsilon_x \cos^2(nx) + \varepsilon_y \cos^2(ny) + \gamma_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\
 \varepsilon_s &= \varepsilon_x \cos^2(ny) + \varepsilon_y \cos^2(nx) - \gamma_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\
 \gamma_{ns} &= 2(\varepsilon_y - \varepsilon_x) \cos(nx) \cos(ny) + \gamma_{xy} (\cos^2(nx) - \sin^2(ny)),
 \end{aligned} \quad (20)$$

в которых ε_x , ε_y , γ_{xy} – соответствующие деформации для основных направлений, вычисляемые по известным напряжениям на основе уравнений закона Гука

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_x &= a_{11}\sigma_x + a_{12}\sigma_y + a_{16}\tau_{xy}, \\
 \varepsilon_y &= a_{12}\sigma_x + a_{22}\sigma_y + a_{26}\tau_{xy}, \\
 \gamma_{xy} &= a_{16}\sigma_x + a_{26}\sigma_y + a_{66}\tau_{xy}.
 \end{aligned} \quad (21)$$

При этом, если эллипс L_1 переходит в прямолинейный разрез, то для его концов можно определять и коэффициенты интенсивности напряжений (КИН), используя формулы [12]

$$\begin{aligned}
 k_1^\pm &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left[\mu_k^2 \sin^2 \varphi_1 + \cos^2 \varphi_1 + 2\mu_k \sin \varphi_1 \cos \varphi_1 \right] M_{k1}, \\
 k_2^\pm &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left[(1 - \mu_k^2) \cos \varphi_1 \sin \varphi_1 - \mu_k (\cos^2 \varphi_1 - \sin^2 \varphi_1) \right] M_{k1},
 \end{aligned} \quad (22)$$

где

$$M_{k1} = \mp \frac{\sqrt{a_1}}{R_{k1}} a_{k12}, \quad (23)$$

верхние и нижние знаки относятся к правому и левому концам разреза.

Численные исследования. Проведены численные исследования напряженно-деформированного состояния для пластинки из изотропного материала М1 и материала М2, обладающего «сильной» анизотропией. Для этих материалов технические постоянные такие [13]:

для М1: $E_1 = 71000 \text{ МПа}$, $E_2 = 71000,5 \text{ МПа}$, $G_{12} = 28400 \text{ МПа}$, $\nu_{21} = 0,25$;

для М2: $E_1 = 188800 \text{ МПа}$, $E_2 = 6000 \text{ МПа}$, $G_{12} = 2700 \text{ МПа}$, $\nu_{21} = 0,3$.

По этим техническим постоянным находятся коэффициенты деформации материалов

$$a_{11} = \frac{1}{E_1}, \quad a_{22} = \frac{1}{E_2}, \quad a_{12} = a_{21} = -\frac{\nu_{21}}{E_2}, \quad a_{66} = \frac{1}{G_1}. \quad (24)$$

Пусть рассмотренная выше пластинка с эллиптическим отверстием изгибается

на бесконечности усилиями $\sigma_x^\infty = py$ (моментом $M(0, 0, -py^2)$) (рис. 2). В этом случае в приведенном решении нужно принять $q = 0$.

На рис. 3 для пластинки из М1 с круговым отверстием для некоторых значений угла φ_1 в зависимости от центрального угла θ , отсчитываемого от оси Ox против часовой стрелки, приведены графики распределения напряжений σ_s около контура отверстия L_1 на площадках, перпендикулярных к радиусу отверстия. На рис. 4 такие же графики изображены для пластинки из М2.

Рис. 2

Рис. 3. Графики распределения σ_s около контура кругового отверстия в пластинке из М1 при $\varphi_1 = 0$ (сплошная линия), $\varphi_1 = \pi/4$ (штриховая линии) и $\varphi_1 = \pi/2$ (пунктирная линия)

Рис. 4. Графики распределения напряжений σ_s около контура кругового отверстия в пластинке из М2 при $\varphi_1 = 0$ (сплошная линия), $\varphi_1 = \pi/4$ (штриховые линии) и $\varphi_1 = \pi/2$ (пунктирная линия)

Как видно из этих рисунков, при $\varphi_1 = 0$ в точках пластинки с круговым отверстием z и \bar{z} (симметричных относительно оси Ox) значения напряжений равны по величине и противоположны по знаку, в точках z и $-\bar{z}$ (симметричных относительно оси Oy) эти напряжения одинаковы. Это полностью согласуется с постановкой самой задачи о плоском изгибе пластинки при наличии соответствующей геометрической симметрии. Для других значений угла φ_1 в случае изотропной пластинки такая закономерность сохраняется относительно диаметра по углу φ_1 , для анизотропной пластинки с круговым отверстием указанная закономерность сохраняется.

Проведены численные исследования распределения напряжений и для случая жесткого подкрепления контура отверстия. Как следует из результатов этих исследований, подкрепление контура отверстия значительно снижает уровень концентрации напряжений около контура отверстия, причем, как и в других типах плоской задачи, для точек контура между нормальными напряжениями σ_n и σ_s на соответствующих площадках сохраняется связь $\sigma_s = \nu_{21}\sigma_n$, где ν_{21} – коэффициент Пуассона.

Как показывают расчеты, при $b_1/a_1 \rightarrow 0$ значения напряжений вблизи концов полуоси a_1 растут, стремясь к бесконечности, и при $b_1/a_1 \leq 10^{-4}$ эллипс можно считать прямолинейной трещиной (жестким линейным включением) длины $2a_1$ и вычислять для ее концов КИН.

Для случая изгиба моментом $M(0, 0, -py^2)$ пластинки с трещиной или линейным жестким включением (рис. 5) в таблице для материала М1 в зависимости от угла наклона φ_1 приведены значения КИН для правого конца трещины или жесткого линейного включения. В силу линейной зависимости напряжений от координат для левого конца эти значения такие же с противоположным знаком.

Рис. 5

Как видно, в пластинке с трещиной с ростом φ_1 от 0 до $\pi/2$ значения k_1^\pm растут от 0 до 1, значения k_2^\pm сначала растут по модулю, затем убывают. Заметим, что k_1^\pm все время положителен, k_2^\pm отрицателен, что согласуется с физическим смыслом плоского изгиба пластинки: при $y > 0$ происходит растяжение, при $y < 0$ – сжатие. Жесткое подкрепление уменьшает и значения КИН.

Таблица

Значения КИН для правого конца трещины или жесткого линейного включения

Случай	КИН	φ_1 , рад.						
		0	$\pi/12$	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$5\pi/12$	$\pi/2$
Трещина	k_1^\pm	0	0,0173	0,1250	0,3536	0,6495	0,9012	1
	k_2^\pm	0	-0,0647	-0,2165	-0,3536	-0,3750	-0,2415	0
Включение	k_1^\pm	0	-0,0517	-0,0750	-0,0579	-0,0118	0,0350	0,0545
	k_2^\pm	-0,2182	-0,2284	-0,2480	-0,2507	-0,2114	-0,1223	0

Выводы. Таким образом, в статье приведено точное решение задачи о плоском изгибе пластинки с эллиптическим отверстием или трещиной. Решение построено с использованием комплексных потенциалов плоского изгиба анизотропной пластинки, разложений функций в ряды Лорана и использованием метода рядов для определения коэффициентов рядов из граничных условий задачи. Приведены формулы для вычисления напряжений, деформаций, перемещений и КИН. Для пластинки с круговым отверстием или прямолинейной трещиной с центрами в начале координат описаны закономерности распределения напряжений и изменения КИН в зависимости от угла наклона φ_1 . Как видно из решения, установленные закономерности несколько изменятся при других геометрических характеристиках и месте расположения отверстия и трещины. Жесткое подкрепление контура отверстия или трещины приводит к значительному уменьшению значений напряжений и КИН.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (шифр FRRE-2026-0021).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лехницкий, С.Г. Плоская статическая задача теории упругости анизотропного тела // Прикладная математика и механика. Отдел технических наук. – 1937. – Т. 1, вып. 1. – С. 77-90.
2. Лехницкий, С.Г. Теория упругости анизотропного тела. – М.: Наука, 1977. – 416 с.
3. Савин, Г.Н. Распределение напряжений около отверстий. – К.: Наук. думка, 1968. – 888 с.
4. Космодамианский, А.С. Напряженное состояние анизотропных сред с отверстиями или полостями. – Киев-Донецк: Вища шк., 1976. – 200 с.
5. Калоеров, С.А. Напряженное состояние анизотропной полуплоскости с конечным числом эллиптических отверстий // Прикладная механика. – 1966. – Т. 2, № 10. – С. 75-82.
6. Калоеров, С.А. Метод последовательных приближений для анизотропной полосы с эллиптическим отверстием // Прикладная механика. – 1977. – Т. 13, вып. 9. – С. 73-79.
7. Калоеров, С.А. Напряженное состояние прямоугольной ортотропной пластинки с эллиптическим отверстием // Теоретическая и прикладная механика. – 1979. – Вып. 10. – С. 14-18.
8. Калоеров, С.А. Двумерное напряженное состояние многосвязного анизотропного тела с полостями и трещинами / С.А. Калоеров, Е.С. Горянская // Теоретическая и прикладная механика. – 1995. – № 25. – С. 45-56.
9. Калоеров, С.А. Термовязкоупругое состояние многосвязной анизотропной пластинки / С.А. Калоеров, О.А. Паршикова // Прикладная механика. – 2012. – Т. 48, № 3. – С. 103-116.
10. Калоеров, С.А. Комплексные потенциалы задачи о плоском изгибе анизотропной пластинки // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2026. – № 1. – С. 3-13. – EDN: EXZBPQ. – DOI: 10.5281/zenodo.19179345.
11. Мусхелишвили, Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. – М.: Наука, 1966. – 708 с.
12. Калоеров, С.А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений, индукции и напряженности для многосвязных сред // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, № 6. – С. 56-62.
13. Композиционные материалы: Справочник / В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др. Под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. – М.: Машиностроение, 1990. – 512 с.

REFERENCES

1. Lekhnitskii, S.G. (1937) [Plane static problem of theory elasticity of an anisotropic body]. *Applied mathematics and mechanics. Department of technical sciences.* 1 (1), 77-90. (In Russian).
2. Lekhnitskii, S.G. (1977) *Theory of elasticity of an anisotropic body.* Moscow: Nauka. 416 p. (In Russian).
3. Savin, G.N. (1968) *Stress distribution around holes.* Kiev: Naukova Dumka. 888 p. (In Russian).
4. Kosmodamianskii, A.S. (1976) *Stressed state of anisotropic media with holes or cavities.* Kiev-Donetsk: Vyshcha Shkola. 200 p. (In Russian).
5. Kaloerov, S.A. (1966) Stress state of an anisotropic half-plane with a finite number of elliptic holes. *Soviet Applied Mechanics.* 2 (10), 75-82.
6. Kaloerov, S.A. (1977) Successive approximation of an anisotropic strip with an elliptical hole. *Soviet Applied Mechanics.* 13 (9), 909-914.

7. Kaloerov, S.A. (1979) [Stress state of a rectangular orthotropic plate with an elliptical hole]. *Journal of theoretical and applied mechanics*. 10, 14-18. (In Russian).
8. Kaloerov, S.A. & Goryanskaya, E.S. (1995) [Two-dimensional stress state of a multiply connected anisotropic body with cavities and cracks]. *Journal of theoretical and applied mechanics*. 25, 45-56. (In Russian).
9. Kaloerov, S.A. & Parshikova, O.A. (2012) Thermoviscoelastic state of multiply connected anisotropic plate. *International Applied Mechanics*. 48 (3), 103-116.
10. Kaloerov, S.A. (2026) [Complex potentials in the problem of plane bending of an anisotropic plate]. *Bulletin of Donetsk National University. Series A. Natural sciences*. 1, 3-13. (In Russian).
11. Muskhelishvili N.I. (1966) *Some basic problems of the mathematical theory of elasticity*. Moscow: Nauka. 708 p. (In Russian)
12. Kaloerov, S.A. (2007) Determining the intensity factors for stresses, electric-flux density, and electric-field strength in multiply connected electroelastic anisotropic media. *International Applied Mechanics*. 43 (6), 631-637.
13. Vasiliev V.V. & Protasov V.D. & Bolotin V.V., et al. (1990) *Composite Materials. Reference Book*. In Vasiliev V.V. & Tarnopolskii Yu.M. (eds.) Moscow: Mashinostroenie. 512 p. (in Russian).

PRECISE SOLVING OF PROBLEMS ABOUT PLANE BENDING OF A PLATE WITH AN ELLIPTICAL HOLE OR CRACK

S. A. Kaloerov, A. B. Mironenko

Precise analytical solution of the problem of plane bending of an anisotropic plate with an elliptical hole or crack has been obtained. To solve the problem, complex potentials of plate plane bending, methods of conformal mappings, expansions of functions into Laurent series, and the method of series for determining unknown series coefficients are used. Accurate expressions for complex potentials, stresses, and stress intensity factors have been obtained. The results of numerical studies are described, which establish the patterns of changes in the plate's stress state depending on the geometric characteristics of the hole and the physical and mechanical properties of the material.

Keywords: plane bending, complex potentials, anisotropic plate, holes, cracks, stress intensity coefficients.

Поступила в редакцию 31.01.2026 г.

Калоеров Стефан Алексеевич

доктор физико-математических наук, профессор,
профессор кафедры теории упругости
и вычислительной математики им. акад.
А.С. Космодамианского, ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kaloerov@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1339-6035
SPIN-код: 8113-1310
AuthorID: 1049003

Kaloerov Stefan Alekseevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Full Professor,
Professor of the Department of Elasticity Theory and
Computational Mathematics,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Мироненко Андрей Борисович

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры теории упругости и
вычислительной математики им. акад.
А.С. Космодамианского, ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: a.b.mironenko@mail.ru
ORCID: 0009-0002-1824-0136
SPIN-код: 8730-1244
AuthorID: 1183689

Mironenko Andrey Borisovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor of the Department of Elasticity
Theory and Computational Mathematics,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.